

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ СВЯЗАННЫЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАССЛЕДОВАНИИ ДАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Каршиев А.М.

Старший преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности Академии МВД РУ, подполковник

Исаев Ж.Е.

Курсант 238-группы Академии МВД РУ,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11381325>

Аннотация. Тематической целью является освещение понятия преступлений против половой свободы, исследование в области распространения сексуальных домогательств, проблемы квалификации преступлений против сексуальной свободы и взаимодействие оперативных подразделений с различными подразделениями правоохранительными органами.

Ключевые слова: Половая свобода, преступления против половой свободы, латентные преступления, психотравмирующая ситуация потерпевшего(ей) методика расследования преступлений, деликатный вид преступления.

Преступления против сексуальной свободы – это эпидемия, охватившая мировые организации оказавшая глубокое воздействие на отдельных людей, группы и целые организации. Опасные условия труда, организации с установленной иерархией, нормальное отношение на гендерное насилие, безмолвие и бездействие окружающих и отсутствие активных действий со стороны государственных органов - все это благоприятные условия, способствующие росту преступлений против сексуальной свободы.

Масштаб совершаемых преступлений против половой свободы велик и с каждым днем можно наблюдать новые факты о совершении подобного рода преступлений. Преступлениями на сексуальной почве могут быть любые преступления, имеющие сексуальный характер. Они могут включать в себя фактически угрожающий или эмоциональный вред жертве.

По данным изложенным ВОЗ и UN Women (2023):

Каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица.

Более одной трети женщин, живущих в мире, живут в странах где изнасилование в браке по-прежнему не считается преступлением.

Сегодня в девяти из десяти стран мира действуют законы о борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте, но почти в шести из десяти стран отсутствуют адекватные законы о борьбе с сексуальным домогательством школах и высших учебных заведениях.

Отсутствие образования у девочек и женщин, ограниченная возможность обретения финансовой независимости у женщин, ряд серьезных проблем со здоровьем способствующих усилению негативных последствий мужчин в отношении женщин, сексуальное надругательство, проституция, торговля людьми (в целях сексуальной эксплуатации), изнасилования на свидании, изнасилования в близких отношениях и изнасилования как средство ведения вражды и шантажа, а также ряд других форм насилия образующих сеть реальных преступлений, где большинство женщин и девушек в мире имеют риск оказаться в подобной ситуации.

В последнее время во всем мире, в частности в Европе, наблюдаются случаи насилия в киберпространстве, которая наносит психологическое насилие на сексуальной почве.

Преступления совершаемые в этой области не теряют своей актуальности для того, чтобы вносить изменения и совершенствовать нормативно-методическую основу в данной области.

Совершаемые преступления имеют высокую латентность и обладают своими особенностями, характеризующаяся своей деликатностью, это связано с опасением, что ближайшие родственники и общество, в котором живет жертва, могут неправильно понять произошедшую ситуацию.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что у сотрудников сформировалась достаточная база тактико-методических знаний, в области раскрытия преступлений в против сексуальные свободы, которые оправдали себя годами, но посмотрев со стороны можно заметить, что они не поддавались кардинальным изменениям с самого начала и имеют стандартный подход. И на данный момент стоит такой вопрос, что «Могут ли нынешние научно-методологические рекомендации по расследованию

и раскрытию преступлений отвечать современным реалиям». Не надо забывать о том, что все в мире имеет свойство старения и разработанные частные методики расследования преступлений против сексуальной свободы устарели и их научно-практическое воплощение в новый облик неизбежен!

С каждым днем совершаемые преступления обретают новый облик, а расследование и раскрытие становится труднее и требует современное техническое оснащение и кадровое обеспечение на должном уровне.

Посмотрев через призму криминологии как виктимную личность жертвы твердит о том, что можно с уверенностью сказать, что жертва не в состоянии оценивать правильно произошедшую ситуацию, в силу психофизиологической незрелости, в последствии этого при расследовании преступлений возможность столкнуться с проблемами на этой почве велика.

При уяснении обстоятельств сотрудники, осуществляющие расследование преступления, выясняют такое обстоятельство, что жертва подвергалась сексуальному насилию со стороны близких родственников. И именно это зачастую является причиной того, что жертва умалчивает о произошедшем, так как преступник может угрожать жертве, мол если жертва сообщит правоохранительным органам или еще кому-либо о произошедшем, то преступник найдет ее и причинит ей вред. А это подталкивает жертву давать ложные показания и лгать правоохранительным органам, а в худшем случае вообще не сообщает о произошедшем.

При расследовании преступлений против половой свободы и сборе доказательственной базы, сотрудничество с другими подразделениями правоохранительных органов может ускорить процесс раскрытия преступлений и являться ключевым моментом при раскрытии преступлений.

Специалист-психолог зачастую встречается с вышеуказанным контингентом людей и его профессиональная подготовка направлена на работу с такими лицами. Психолог при общении может найти общий язык с потерпевшей и так скажем «вытянуть» всю правду. При изнасиловании несовершеннолетних, ребенок не может правильно выразить свою мысль и зачастую преувеличивают о произошедшем, а психолог в таких случаях может помочь собрать общую картину. С лицами, которые не хотят входить в контакт, работа крайне затруднительна и работа психолога в

данной ситуации необходима, чтобы найти общий язык с потерпевшей и выяснить правду, ибо потерпевший(ая) переносит огромную психотравмирующую ситуацию в котором имеется поражающий урон.

Роль Судебно-медицинского эксперта при раскрытии преступлений велика, так как он может определить точное время совершений преступления, изъять вещественные доказательства, которые могут быть ключевыми при раскрытии преступления. К примеру, микрочастицы кожного покрова подозреваемого под ногтями у потерпевшего, это является открытым доказательством, что было совершение преступления.

Встречаются случаи, когда потерпевшая симулирует и играет роль потерпевшей, для получения какой-либо выгоды и судебно-медицинский эксперт может провести освидетельствование и посредством этого сказать вердикт, что было половое сношение или нет.

При раскрытии такого рода преступлений важным аспектом является установления истины и выяснения обстоятельств, которые произошли в момент совершения преступления.

Кроме этого, одним из важных факторов при раскрытии преступлений является взаимодействие с подразделениями обеспечения кибербезопасности ОВД, которая может предоставить важную доказательственную базу для раскрытия преступления против половой свободы. В настоящее время практически каждый пользуется всемирной сетью интернет и социальными сетями, в котором, зачастую многие люди устанавливают отношения непосредственно через социальные сети. У сотрудников обеспечения кибербезопасности имеется возможность получить доступ в соответствии с законодательством, к личным перепискам потерпевшего, а после установить истину были ли у потерпевшей отношения с преступником, и в действительности осуществилось посягательство со стороны преступника, либо они вступили в половой акт по обоюдному согласию.

Также, проводя оперативно-технические мероприятия (сведения пеленгации и т.д.) можно установить связь преступника с потерпевшей, которая также может стать доказательственной базой для раскрытия преступлений против половой свободы.

В виде заключения можно подчеркнуть, что преступления против сексуальной свободы является самой актуальной темой, которая наносит неизгладимый урон морально-этическому и духовно-нравственному развитию демократического и гуманного общества.

Поэтому на сегодняшний день нужно усилить огромное внимание на проведения агитационно-пропагандистских мероприятий среди молодёжи и населения. Особое значение имеет несовершеннолетние, которые уязвимы в данном направлении. Проведение профилактических мероприятий по устранению причин и условий (детерминантов) совершаемых преступлений являющийся наиболее эффективным способом борьбы с преступностью против половой свободы.

